

Ревтьо Олесь Ярославівна, канд. с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва та агроінженерії ХДАЕУ

Малярчук Анастасія Сергіївна, канд. с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва та агроінженерії ХДАЕУ

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АГРОВОЛЬТАЙКА» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ АГРАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

У сучасній аграрній освіті впровадження інноваційних дисциплін є відповіддю на виклики кліматичних змін, енергетичної нестабільності та необхідності сталого використання ресурсів. Вибіркова дисципліна загальної підготовки «Агровольтаїка», яка вже реалізується у Херсонському державному аграрно-економічному університеті, є прикладом інтеграції агрономії та відновлюваної енергетики. Важливою складовою її ефективності є поєднання теоретичного та практичного навчання.

Курс будується за принципом послідовного переходу від базових знань до прикладних навичок. Лекційна частина формує теоретичну основу, тоді як практичні заняття забезпечують закріплення знань через розрахунки, моделювання та аналіз реальних умов.

Лекційний курс охоплює такі ключові напрями: концепція, історія, перспективи агровольтаїки; типи агровольтаїчних систем; фотоелектричні модулі та їх характеристики; інженерні аспекти проектування (висота конструкцій, кут нахилу, ширина міжряддя); сонячна радіація та енергетичний потенціал; світловий режим і фотосинтез; мікроклімат під сонячними панелями; вибір сільськогосподарських культур; агровольтаїка у виноградарстві; плодово-ягідні культури в агровольтаїчних системах.

Практична складова дисципліни «Агровольтаїка» відіграє ключову роль у формуванні професійних компетентностей здобувачів освіти, забезпечуючи інтеграцію теоретичних знань із прикладними навичками. Вона орієнтована на розвиток аналітичного мислення, умінь виконувати інженерні розрахунки, моделювати виробничі процеси та приймати обґрунтовані рішення в умовах реального аграрного виробництва.

Зміст практичних занять структуровано відповідно до логіки опанування дисципліни – від базових розрахунків до комплексного проектування агровольтаїчних систем.

Перший блок практичних робіт спрямований на засвоєння основ просторового та енергетичного планування. Зокрема, у межах практичної роботи передбачено розрахунок площі розміщення фотоелектричних модулів, визначення встановленої потужності системи та оцінку щільності покриття території. Це дозволяє студентам сформувати базові уявлення про масштабування агровольтаїчних установок.

Наступний етап охоплює моделювання тіньових процесів, що є критично важливими для поєднання енергетичної та агрономічної складових. Студенти виконують побудову тіньових діаграм, аналізують вплив висоти конструкцій і кута нахилу панелей на тривалість та інтенсивність затінення, а також визначають оптимальні параметри розміщення рядів для мінімізації втрат освітлення.

Важливе місце займають розрахунки сонячної інсоляції та енергетичного потенціалу. У межах цих робіт здобувачі освіти працюють із кліматичними даними, визначають річну генерацію електроенергії та здійснюють оцінку ефективності функціонування агровольтаїчної системи.

Окремий блок практичних занять присвячений агрономічним аспектам. Зокрема, проводиться аналіз сумісності сільськогосподарських культур з умовами часткового затінення, визначаються їх світлові потреби та оцінюється вплив агровольтаїчних систем на врожайність. Додатково студенти опановують методи оцінки світлового режиму через показники фотосинтетично активної радіації (PPFD) та добової світлової інтеграції (DLI), що дозволяє більш точно адаптувати технології вирощування культур.

Суттєвим компонентом є дослідження мікроклімату під фотоелектричними панелями. У процесі виконання відповідних завдань студенти аналізують температурний режим, вологість повітря, водний баланс та їх вплив на фізіологічні процеси рослин.

Завершальний етап практичної підготовки передбачає виконання комплексного проектного завдання, що включає розроблення агровольтаїчної системи для конкретної сільськогосподарської культури. Студенти здійснюють вибір конструктивного рішення, обґрунтовують параметри системи та оцінюють її ефективність з урахуванням агрономічних і енергетичних показників.

Не менш важливою є економічна складова, у межах якої проводиться оцінка вартості проекту, розрахунок строку окупності та аналіз прибутковості впровадження агровольтаїчних технологій.

Практичні заняття дозволяють студентам застосовувати теоретичні знання у реальних розрахунках, працювати з даними та моделями, приймати обґрунтовані інженерні та агрономічні рішення та формувати навички проектування агровольтаїчних систем.

Таким чином, практична складова дисципліни забезпечує формування цілісного бачення агровольтаїки як міждисциплінарної галузі, сприяє розвитку професійних компетентностей та підготовці фахівців, здатних ефективно впроваджувати інноваційні рішення у сільському господарстві.

Поєднання лекційного матеріалу з практичними роботами забезпечує комплексний підхід до вивчення агровольтаїки. Така структура дисципліни у ХДАЕУ сприяє підготовці фахівців, здатних ефективно впроваджувати інноваційні технології у сільське господарство. Практична складова є ключовим елементом, що трансформує знання у професійні компетентності та забезпечує готовність студентів до реальної діяльності у сфері агровольтаїки.